

BOSHLANG‘ICH SIFLARDA TARBIYAVIY MUNOSABTLARNI SINGDIRISHDA PEDAGOGNING O‘RNI

Jalolova Maxfuza Jobir qizi

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘quvchilarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonida do‘stona muhitni yaratish hamda darslarni pedagogik texnologiyalar asosida o‘tish maqsadga muvofiqligi haqidagi ma’lumotlar yozilgan.

Kalit so‘zlar: milliy qadriyat, ta’lim, yetuk shaxs, texnologiya.

O‘zib ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishda bir-biriga nisbatan, o‘quv anjomlariga nisbatan, ustoziga nisbatan, o‘tilayotgan o‘quv faniga nisbatan, o‘quvchilarda do‘stona munosabatni shakllantirish bugungi kunda ham o‘z ahamiatini yo‘qotgani yo‘q. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini zamon talablariga javob bera oladigan darajada tarbiyalashda darslarni pedagogik texnologiyalar asosida o‘tish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, ta’lim tizimida olib borilayotgan islohatlar qatoriga boshlang‘ich ta’limda yoshlarni har tomonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalashda umuminsoniy va milliy qadriyatlarni singdirish asosiy vazifa qilib belgilangan.

Biz boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘z qalbiga quloq tutishga o‘rgatishimiz kerak. Buning uchun esa har bir o‘qituvchi bolalar psixologiyasini yaxshi o‘zlashtirgan bo‘lishi kerak. Qachonki o‘qituvchi o‘z o‘quvchilarini yaxshi o‘rganib olsa, ularga ta’lim tarbiya jarayonida yordam bera oladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini umuminsoniy va milliy qadriyatlarga tayangan holda ma’nan yetuk shaxs qilib tarbiyalashda ularda do‘stona munosabatni shakllantirishni yo‘lga qo‘yish kerak.

O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga odatlantirish maqsadida kino, televideniye, ma’naviy o‘yinlar, mushoiralar qo‘llanilishi mumkin. Kishilik jamiyatining har bir

sohasi u yoki ijtimoiy siyosiy masalalarni hal qilishda insondan mahorat talab etishini xalq ogʻzaki ijodiyotida, yozma yodgorliklarida, afsona, doston, ertak, hikoyat, rivoyatlarda hamda hur fikrli, dono, maʼrifatparvar, mutafakkirlarimizning asarlarida atroflicha talqin etilgan. Shu asarlardan oʻquvchilarni maʼnaviy-ahloqiy jihatdan tarbiyalashda keng foydalanish mumkin. Har bir tarbiyachining dunyoqarashi, tarbiyasi, odoblighi, uning muomalasida namoyon boʻladi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarini milliy ryhda tarbiyalash jarayonida ularni shu yoʻnalishga oid bilimlar bilan qurollantirish uchun birinchi navbatda sogʻlom fikrni, doʻstona munosabatni yoʻlga qoʻyish kerak. Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga milliy maʼnaviy qadriyatlarni oʻrgatish barcha fanlarda amalga oshirilsa boʻladi.

Oʻquvchilarni yoshlikdan axborot texnologiyalari bilan tanishtirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Misol uchun odobnoma darsligida ota-onaga hurmat mavzusini quyidagicha yoritish mumkin. Ularni hurmatlash, avaylab-asrash farzandlarning burchidir. Ota-onaning aytganlarini darhol bajarish, ularning koʻnglini shod etish har bir oʻgʻil-qizning vazifasi. Ota-ona farzandiga yaxshi xulq va odob oʻrgatadi. Ota-ona ruxsatisiz uzoq joylarga ketmang, ularga yolgʻon gapirmang, hamisha muloyim, yoqimli gapiring. Uyda va maktabda yaxshi tarbiya topib, goʻzal xulqlarni oʻzlashtirsangiz, ota-onangizga rahmat eshittirasiz.

Xulosa oʻrnida aytadigan boʻlsak, taʼlim-tarbiyaning axborot texnologiyalardan unumli foydalanish uchun, oʻqituvchining oʻzi bunday texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishlari kerak. Bugungi kunda axborot texnologiyalari kirib bormagan sohaning oʻzi qolmagan desak albatta xato boʻlmaydi. Shuning uchun ham boshlangʻich sinf oʻquvchilarini axborot texnologiyalari yordamida doʻstona munosabatni takomillashtirish orqali ularni ijtimoiy munosabatlarda oʻz oʻrnilarini topish takomillashtirida alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Yoʻldoshev. J. Usmonov.S. Ilgʻor pedagogik texnologiyalar.- T.:Oʻqituvchi, 2014.

2 Yoʻldoshev. J.Gʻ. Usmonov.S. Ilgʻor pedagogik texnologiyalar.- T.:Oʻqituvchi, 2004.